

**XALQARO SAVDODA AKKREDITIV TO'LOV USULINING
AFZALLIKLARI**

Abdusalomov Raxmonkul Erkinovich

ORCID iD: 0009-0007-7449-6458

Elektron pochta: raxmonkul.abdusalomov.707mail@mail.ru

AT "Aloqabank" Bosh ofisi,
Xalqaro iqtisodiy munosabatlar departamenti
Tashqi savdoni moliyalashtirish va
hujjatli operatsiyalar bo'limi boshlig'i

Annotatsiya. Ushbu maqolada xalqaro iqtisodiy savdoda qo'llaniladigan, tashqi savdo shartnomalari bo'yicha to'lov usullarining eng ishonchli va samarali usullaridan hisoblangan akkreditiv hamda uning turlari va afzalliklari atroflicha o'rganilgan bo'lib, bu boradagi mavjud risklar va ularga optimal yechimlar sifatida tegishli takliflar berilgan. Dunyo hamjamiyati kundan-kunga jadal integratsiyalashib, iqtisodiy tomondan bir-biriga bog'liqligi oshib bormoqda. Bu esa o'z navbatida davlatlar hamda ulardagi turli yo'nalishlardagi tadbirkorlar o'zaro eksport va import shartnomalari asosida bitm tuzishlarini taqazo qilmoqda. Bir davlatda faoliyat yuritayotgan xaridorning(import qiluvchi) ehtiyojini boshqa bir davlatdagi sotuvchi(eksport qiluvchi) qondirishi mumkin. Yoki aksincha, har kuni rejadagidan ham ko'proq tovar ishlab chiqaruvchi tovarlariga xaridor topilishidan va o'z vaqtida sotilishidan albatta manfaatdor, garchand oluvchi boshqa davlatda joylashgan bo'lsa ham. Mazkur holat ikki tomon o'rtasida tashqi savdo shartnomasi(eksport-import) tuzilishini yuzaga chiqaradi. Biroq, ushbu vaziyatda tomonlar har doim ham bir-birini oldindan tanigan holda hisob-kitob masalalari kechiktirilmasdan amalga oshirilishiga ishonchi komil bo'lmasligi mumkin. Aynan mana shu vaziyatda tomonlar akkreditiv to'lov usulidan foydalanishlari mumkin. Mazkur maqolamizda akkreditivning rivojlangan chet davlatlardagi holati ham tahlil qilinib, ularning ishlash sxemasi hamda ular bo'yicha hisobga olinishi kerak bo'lgan riskli holatlarga ham to'xtalgan holda amaliy takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Akkreditiv, eksport, import, tashqi savdo, to'lov hujjatlari(invoys), bank.

**ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АККРЕДИТИВА В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ**

Абдусаломов Рахмонкул Эркинович

АК «Aloqabank» главный офис,

Департамент международных экономических отношений,

Руководитель отдела финансирования внешней торговли

и документарных операций

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются аккредитивы — один из самых надежных и эффективных методов оплаты в международной экономической торговле, а также их виды и преимущества. Также рассматриваются существующие риски в этой области и предлагаются оптимальные решения в виде соответствующих рекомендаций. Мировое сообщество с каждым днем все более интегрируется, и экономическая взаимозависимость возрастает. Это, в свою очередь, требует от государств и предпринимателей различных отраслей заключения экспортных и импортных соглашений. Покупатель, действующий в одной стране, может удовлетворить потребности продавца в другой стране. Напротив, продавец, ежедневно производящий больше товаров, чем планировалось, безусловно заинтересован в нахождении покупателей и своевременной продаже, даже если покупатель находится в другой стране. Эта ситуация приводит к заключению экспортно-импортного соглашения между двумя сторонами. Однако в таких случаях стороны не всегда могут быть уверены, что вопросы оплаты будут решены своевременно, особенно если они не знакомы заранее. В таких обстоятельствах стороны могут выбрать метод оплаты аккредитивом. В данной статье также анализируется положение аккредитивов в развитых зарубежных странах, их операционные схемы и рисковые ситуации, которые необходимо учитывать, с предоставлением соответствующих практических рекомендаций.

Ключевые слова: Аккредитив, Экспорт, Импорт, Внешняя торговля, Платежные документы (счета-фактуры), Банк.

ADVANTAGES OF THE LETTER OF CREDIT PAYMENT METHOD IN INTERNATIONAL TRADE

Abdusalomov Raxmonkul Erkinovich

JSC «Aloqabank» Head Office,

International Economic Relations Department,

Head of the Foreign Trade Financing

and Documentary Operations division

Abstract. *This article thoroughly examines the letter of credit - a payment method considered one of the most reliable and effective in international economic trade agreements and its types and advantages. It also addresses existing risks in this area and offers optimal solutions in the form of relevant recommendations. The global community is increasingly integrating, with economic interdependence growing day by day. This, in turn, necessitates that countries and entrepreneurs in various sectors establish export and import agreements. A buyer operating in one country may fulfill the needs of a seller in another country. Conversely, a seller producing more goods than planned daily is certainly interested in finding buyers and selling on time, even if the buyer is located in another country. This situation leads to the formation of an export-import agreement between the two parties. However, in such cases, the parties may not always have full confidence that payment matters will be settled promptly, especially if they are not well-acquainted beforehand. In such circumstances, the parties may use the letter of credit payment method. This article also analyzes the status of letters of credit in developed foreign countries, their operational schemes, and the risky situations that need to be considered, providing practical recommendations accordingly.*

Key words: *Letter of Credit, Export, Import, Foreign Trade, Payment Documents (Invoices), Bank.*

Kirish.

Bugungi kunda xalqaro savdo sohasida to'lovlarni ta'minlash va risklarni yumshatish ham eksportchilar, ham importerlar uchun eng muhim masala hisoblanadi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ishlatiladigan eng ishonchli moliyaviy vositalardan biri bu akkreditivdir (Letter of Credit – L/C). Akkreditiv - bu xaridor nomidan bankning yozma majburiyati bo'lib, belgilangan shartlar bajarilganda sotuvchiga to'lovni kafolatlaydi. Ushbu vosita ishonchni kuchaytirish va chegaralar bo'ylab tovarlar va xizmatlarning uzluksiz oqimini ta'minlashda poydevor bo'lib xizmat qiladi. Jahon savdosida akkreditivlarning ahamiyatini oshirib bo'lmaydi. Xalqaro Savdo Palatasining (ICC) ma'lumotlariga ko'ra, global savdo operatsiyalarining 11% dan ortig'i har yili bir trillion dollardan ortiq bo'lgan akkreditivlar yordamida amalga oshiriladi. Bu dunyoning turli burchaklaridan kelgan xaridorlar va sotuvchilar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishda akkreditiv muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Ularning keng qo'llanilishiga qaramay, akkreditivlarning afzalliklari shunchaki to'lovni ta'minlashdan tashqari ular xavfni kamaytirish, ishonchni oshirish va siyosiy jihatdan beqaror mintaqalarda savdoni osonlashtirishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqola akkreditivlar xalqaro savdo operatsiyalarining samaradorligi va xavfsizligiga qanday hissa qo'shishini har tomonlama tahlil qilib, ushbu imtiyozlarni batafsil o'rganadi. Xalqaro hisob- kitoblar tovarlar va xizmatlar bilan tashqi savdo hamda notijorat

opcratsiyalar, kreditlar va mamlakatlararo kapitallar harakati bo'yicha hisob-kitoblarni qamrab oladi. Xalqaro hisob-kitoblar — turli mamlakatlar fuqarolari va yuridik shaxslari o'rtasida iqtisodiy, siyosiy hamda madaniy munosabatlar tufayli vujudga keladigan pul talablari va majburiyatlar bo'yicha to'lovlarni muvofiqlashtirishdir. Xalqaro hisob-kitoblar bir tomondan, amaliyotda shakllangan va Xalqaro hujjatlar hamda udumlar bilan mustahkamlangan to'lovlarni amalga oshirish shartlari va tartibini, ikkinchi tomondan ushbu hisob-kitoblarni amalga oshirish yuzasidan kunlik amaliy faoliyatni o'z ichiga oladi. Hisob-kitoblarning eng katta hajmi bank hisob-varaqlarida yozuvlarni amalga oshirish orqali naqdsiz pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Bunda jahonning eng yirik banklari xalqaro hisob-kitoblarda yetakchilik rolini o'ynaydi. Mazkur banklarning xalqaro hisob-kitoblarga bo'lgan ta'sir darajasi ular

joylashgan mamlakat tashqi iqtisodiy aloqalari, milliy valutasining ishlatilish ko'lam lari, ixtisoslashganligi, moliyaviy ahvoli, ishbilarmonlik mavqei, vakil banklar tizimiga bevosita bog'liqdir. Banklar hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun o'zlarining xorijiy boiimlari va xorijiy banklar bilan o'rnatilgan vakillik munosabatlaridan foydalanadilar. Xorijiy banklar bilan vakillik munosabatlari o'rnatiladi.

Xalqaro hisob-kitob shakllari. Shakllangan amaliyotga muvofiq zamonaviy sharoitda xalqaro hisob-kitoblarning quyidagi shakllari qo'llaniladi: hujjatli (dokumentar) akkreditiv, inkasso, bank pul o'tkazmasi, ochiq hisob-varaq, bo'nak. Bundan tashqari, veksellar va cheklardan foydalanilgan holda hisob-kitoblar amalga oshiriladi. Hisob-kitoblarning alohida turlari bo'yicha banklarning kafolat berish bilan bog'liq operatsiyalari xalqaro hisob-kitoblar bilan bog'liqdir (masalan, inkasso, bo'nak, ochiq hisob-varaq). Ushbu kafolatlar tashqi savdo ishtirokchilari tomonidan shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlar bajarilishining qo'shimcha ta'minoti bo'lib hisoblanadi. Xalqaro hisob-kitoblarning tarixan quyidagi xususiyatlari shakllangan:

1. Importyor va eksportyorlar hamda ularning banklari tashqi savdo shartnomai shartlaridan tashqarida bo'lgan rasmiylashtirish, jo'natish, tovardan foydalanish huquqini beruvchi hujjatlar va to'lov hujjatlarini qayta ishlash, to'lovlarni amalga oshirish bilan bog'liq ma'lum bir munosabatlarga kiradi. Ularning o'rtasidagi majburiyatlar hajmi va javobgarlik taqsimoti hisob-kitobning aniq bir shakliga bog'liqdir.

2. Xalqaro hisob-kitoblar me'yoriy milliy huquqiy dalolatnomalar hamda Xalqaro bank qoidalari va udumlari bilan muvofiqlashtiriladi. AQSHdagi bixillashtirilgan savdo Kodeksi hisob-kitoblarga, shu jumladan xalqaro hisob-kitoblarga aloqador me'yorlarni o'z ichiga olgan.

3. Xalqaro hisob-kitoblar soddalashtirish obyektidir, bu xo'jalik aloqalarining baynalmilallashuvi hamda bank operatsiyalarining universallashtirish bilan asoslanganidir. 1930- va 1931 -yillarda Jenevada bo'lib o'tgan konferensiyalarda veksel va chek muomalalari borasidagi qonunchilikni soddalashtirishga hamda ulardan xalqaro hisob- kitoblarda foydalanish murakkabliklarini bartaraf etishga qaratilgan Xalqaro «Veksel» va «Chek» konvensiyalari qabul qilingan. Veksel bo'yicha bixillashirilgan qonun ko'pchilik mamlakatlarda ushbu boradagi milliy qonunchilikning zamini bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro savdo huquqi bo'yicha BMTning Komissiyasi veksel qonunchiligining yanada soddalashtirilishini amalga oshiradi. XX asrning boshida Parijda tashkil etilgan Xalqaro savdo palatasi dokumentar akkreditivlar va inkasso uchun Soddalashtirilgan qoidalar hamda udumlarni ishlab chiqadi va chop etadi. Masalan, inkasso bo'yicha dastlabki qoidalar 1936-yilda ishlab chiqilgan hamda 1967, 1978, 1995-yillarda qayta ishlangan edi (1996-yilning yanvar oyidan boshlab kuchga kirgan). Dunyo banklarining ko'pchiligi akkreditiv va inkasso bo'yicha mazkur Soddalashtirilgan qoidalarga qo'shilishi to'g'risida e'lon qildilar. Xalqaro savdo palatasi shartnoma kafolatlari bo'yicha qoidalarini ishlab chiqdi hamda to'lov kafolatlari yuzasidan qoidalarini tayyorlash yuzasidan ish olib bormoqda.

4. Xalqaro hisob-kitoblar, odatda, dokumentar xarakterga ega, ya'ni moliyaviy va tijorat hujjatlari mavjud bo'lgandagina ijro etiladi. Moliyaviy hujjatlarga oddiy va o'tkaziladigan vekselar, cheklar, to'lov tilxatlari kiradi. Tijorat hujjatlari tarkibiga esa: a) schyot-fakturalar; b) mahsulot jo'natilganligi yoki uni yuklashga qabul qilinganligini tasdiqlovchi hujjatlar (konosamentlar, ternir yoi, avtomobil va aviatsiya yo'l xatlari, pochta kvitansiyalari, aralash yo'q tashishlarga bo'lgan kombinatsiyalashgan transport hujjatlari); d) dengiz (daryo, okean) orqali yo'l tashishlarni sug'urtalovchi sug'urta kompaniyalari yoki ularagentlarining sug'urta hujjatlari, chunki eksportga mo'ljallangan yuklar odatda, sug'urta qilinadi; e) boshqa hujjatlar — tovarlar kelib chiqishi, og'irligi, sifati yoki tovarlar tekshirilganligi hamda ular chegarani bosib o'tganligi to'g'risida guvohlik beruvchi sertifikatlar, firibgarlik va boshqa shu kabi qonunbuzarliklarni oldini olish maqsadida importyor mamlakat bojxona xizmatlarini yukning maqsadi haqida xabardor etish uchun bojxona hamda konsullik schyot-fakturalari kiradi. Bank yuqorida zikr etilgan hujjatlarning mazmuni va taxlamining butligini tekshiradi. Shu bilan birgalikda bir qator tashkilotlar (Xalqaro savdo palatasi, Parij, SVIFT va boshqalar) tomonidan elektron shartnomalari, elektron moliyaviy instrumentlar va hisob-kitoblar (shu jumladan akkreditivlar), elektron transport hujjatlari tushunchalarini o'z ichiga olgan elektron «qog'ozsiz» savdo texnologiyasi konsepsiyasi ishlab chiqilmoqda.

Shu o'rinda savol vujudga keladi, akkreditiv bo'yicha hisob kitob shakli o'zini nima? To'lov qobiliyati noma'lum bo'lgan korxonalar bilan hisob-kitob qilishda qo'l

keladigan hisob-kitob shakli akkreditiv vositasida hisob-kitob qilishdir⁶. Ya'ni bu bilan nima demoqchi? Bank ikkala tarafga akkreditiv hisob varaqa ochish uchun, avvalambor, ularning hisob raqamida yetarli summa bormi yoki yo`q ekaniga qaraydi. Yuqoridagi jumalada: "to'lov qobilyati noma'lum bo'lgan korxonalar" deganda aynan shu nazarda tutilmoqda. Demak, bu hisobkitob shaklida ishonchni suis`temol qilish degan tushuncha bo'lmaydi. Agarda ta`raflar o`rtasida kelishilgan shartnomalarning to'lov shaklini akkreditiv shakli bo'yicha amalga oshirsa, ishonchli bo'lishi tabiiy. Bir so`z bilan aytganda, akkreditiv to'lov shaklining asosiy maqsadi: jo'natilgan tovarlar va ko'rsatilgan xizmatlar uchun tolovni kafolatlash. Shuningdek, huquqshunos olim O.A.Ortiqovning fikriga ko'ra, akkreditiv faqat bir ta'minotchi bilan hisobkitob qilishga mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Akkreditivning muddati va hisob-kitob qilish tartibi tomonlar o'rtasida tuziladigan shartnomada belgilanadi. Shartnomada quyidagilar ko'rsatiladi:

- emitent bankning nomi;
- akkreditiv turi, uni bajarish muddati va bajarish usullari;
- mol yetkazib beruvchining akkreditiv bo'yicha mablag' olishi uchun taqdim qilinadigan hujjatlar ro'yxati va ularning aniq tavsifi;
- tovarlarni jo`natgandan keyin hujjatlarni taqdim qilish muddati;
- mol yetkazib beruvchi va oluvchi tomonlar nomi, ularning yuridik manzillari - bajaruvchi bank nomi va boshqalar.

Akkreditiv to'lov shakli sotuvchining xaridorga ushbu tovarlarni taqdim etishda olgan xavf-xatarini yumshatishning asosiy usuli hisoblanadi. U buni sotuvchiga xaridor va sotuvchi o'rtasidagi oldi-sotdi shartnomasida ko'rsatilgan hujjatlarni taqdim etgani uchun to'lanishini ta'minlash orqali amalga oshiradi. Ya'ni, akkreditiv - bu bank sotuvchiga to'g'ridan-to'g'ri to'lash orqali xaridordan sotuvchiga to'lash bo'yicha qonuniy majburiyatlarni bajarish uchun ishlatiladigan to'lov usuli. Shunday qilib, sotuvchi to'lovni qabul qilish uchun xaridor emas, balki bankning kredit riskiga tayanadi. Bank sotuvchining o'zi tovarni ifodalovchi ayirboshlash hujjatlari, hujjatlarni taqdim etganda sotuvchiga tovar qiymatini to'laydi. Hujjatlar taqdim etilgandan so'ng, tovarlar an'anaviy ravishda emitent bankning nazoratida bo'ladi, bu esa xaridor (bankka sotuvchiga to'lovni to'lashni buyurgan) bunday to'lovni amalga oshirganlik uchun bankka qaytarilishi xavfidan himoya qiladi. Agarda, xaridor xarid bo'yicha to'lovni amalga oshira olmasa, sotuvchi bankda to'lovni talab qilishi mumkin. Bank xaridorning talabini o'rganib chiqadi va agar u akkreditiv shartlariga mos kelsa, talabni qondiradi. Xalqaro doirada aksariyat akkreditivlar Xalqaro Savdo Palatasi tomonidan e'lon qilingan hujjatli kreditlar bo'yicha yagona bojxona va amaliyot deb nomlanuvchi qoidalar bilan tartibga solinadi. Akkreditivlar bo'yicha yuqorida ko'rsatib o'tilgan operatsiyalarni quyidagi chizma orqali umumlashtiramiz.

1. Mahsulot yetkazuvchi va mahsulot oluvchi o`rtasida xo`jalik shartnomasi tuziladi.
2. Mahsulot oluvchi o`z bankiga akkreditiv ochish haqida ariza taqdim etadi.
3. Mahsulot oluvchi korxonaga banki arizaga asosan mahsulot oluvchi korxonaga hisobvarag`idan to`lov o`tkazadi.
4. Akkreditiv ochish haqidagi elektron arizaga asosan elektron to`lov Hisob markaziga elektron ko`rinishda o`tkaziladi.
5. Hisob markazi elektron to`lov tizimi orqali mahsulot oluvchi korxonaga bankining vakillik hisobvarag`idan pul mablag`larini mahsulot sotuvchi korxonaga bankining vakillik hisobvaragiga o`tkazadi.
6. Kelib tushgan mablag`lar mijozlarning akkreditivlar bo'yicha hisobvarag`ida deponentlashtiriladi.
7. Akkreditiv ochilgani haqida mahsulot yetkazuvchiga xabar beradi.
8. Mol sotuvchi mol oluvchi korxonaga tovar jo`natadi.
9. Mahsulot yetkazuvchi mahsulot jo`natilganligi haqidagi hujjatlarni bankka taqdim etadi;
10. Bank deponentlangan summani mahsulot sotuvchi korxonaga hisobvaragiga o`tkazadi va akkreditivni yopadi. Bajaruvchi bank akkreditivning yopilganligi haqida emitent bankka xabar beradi. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning akkreditiv shaklining o`z afzalligi, shu bilan birgalikda, bir qator kamchiliklari mavjud. Akkreditiv shakli bo'yicha hisobkitob qilishning afzallik tomoni shundaki, mahsulot yetkazib beruvchi uchun to`lov to`liq kafolatlangan bo`ladi. Shuningdek, akkreditiv shaklining kamchiliklaridan biri: akkreditiv shakli bo'yicha hujjatlar aylanishi texnik jihatdan birmuncha qiyinroq ekanligi. Bu qiyinchilik ko`pincha xalqaro doirada akkreditiv to`lov shaklida vujudga keladi. Misol uchun xalqaro tranzaksiyalarda xaridor va

sotuvchi bir-birini tanimaydigan va turli mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan joylarda to'lov olinishini ta'minlash uchun ishlatiladi. Bunday holda, sotuvchi kredit riski va masofadan kelib chiqadigan huquqiy risk kabi bir qator risklarga duchor bo'ladi, turli qonunlar va har bir tomonni shaxsan bilish qiyinligi. Bu turdagi vaziyatdan foydalangan ayrim fuqarolar hujjatlarni soxtalashtirish orqali fribgarlik usulini ham qo'llashadi. Xaridorning oldi-sotdi shartnomasidan kelib chiqadigan xatti-harakatlari bankka tegishli emas va uning javobgarligiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. UCP600 ning 4(a) moddasida bu tamoyil aniq bayon etilgan. Bu UCP600 ning 5-moddasida ko'rsatilgan bozor amaliyoti hujjatlarida tasdiqlangan. Moliyaviy huquqning asosiy tamoyili bo'lganidek, bozor amaliyoti tomonlarning o'zini tutishining muhim qismini tashkil qiladi. Shunga ko'ra, agar xaridor yoki ularning agenti tomonidan taqdim etilgan hujjatlar to'g'ri bo'lsa, unda umuman olganda, bank qo'shimcha malakasiz to'lashi shart. Natijada, xaridorning to'lamasligi bilan bog'liq xavfni emitent bank o'z zimmasiga oladi. Bu, shubhasiz, foydalidir, chunki emitent bank ko'pincha xaridor bilan shaxsiy bank munosabatlariga ega. Xalqaro savdoda tasdiqlangan qaytarib olinmaydigan hujjatli kreditlar tizimi ishlab chiqilgan butun tijorat maqsadi sotuvchiga sotilayotgan tovarlarni nazorat qilishdan oldin to'lash uchun kafolatlangan huquqni berishdir. Bundan tashqari, u to'lamaslik yoki to'lovni kamaytirish yoki kechiktirish uchun asos sifatida foydalanilgan oldi-sotdi shartnomasini bajarish bo'yicha xaridor bilan har qanday nizolarga yo'l qo'ymaydi. Buning yagona istisnosi fribgarlik bo'lishi mumkin. Masalan, insofsiz sotuvchi akkreditivga mos keladigan hujjatlarni taqdim etishi va to'lovni olishi mumkin, faqat keyinchalik u hujjatlarning soxta ekanligi va tovar shartnomaga muvofiq emasligi

aniqlanishi uchun. Bu xaridorga xavf tug'diradi, lekin bu shuni anglatadiki, emitent bank taqdim etilgan hujjatlarning qonuniyligini baholashda qat'iy bo'lishi kerak. Akkreditiv shakl xorijiy mamalatlarning qonunchiligida qanday tartibga solingan? Akkreditiv shakl bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlar qonunchiligiga to'xtalsak, Amerika Qo'shma Shtatlardagi (AQSh) ko'pchilik yurisdiksiyalar Yagona Tijorat Kodeksining (UCC) 5-moddasini qabul qilgan. Ushbu nizomlar bozor amaliyoti qoidalari, jumladan UCP va ISP98 bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Ushbu amaliyot qoidalari tomonlarning kelishuvi bilan bitimga kiritilgan. UCP ning so'nggi versiyasi 2007 yil 1 iyuldan kuchga kirgan UCP600 hisoblanadi. UCP qonun bo'lmagani uchun tomonlar ularni o'z kelishuvlariga oddiy shartnoma qoidalari sifatida kiritishlari kerak. Biroq, ular hali ham bozor amaliyotining muhim qismini tashkil qiladi va Moliyaviy qonunni hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Adabiyotlar sharhi.

Bürgerliches Gesetzbuch, Germaniya fuqarolik kodeksi akkreditivlarga bevosita murojaat qilmaydi. Germaniya sud amaliyoti shuni ko'rsatadiki, emitent bank va mijoz o'rtasidagi munosabatlar bitimni bajarish bo'yicha shartnoma bo'lsa, emitent bank va xaridor o'rtasidagi munosabatlar qarzni va'da qilishdir. 1911-yilgi Shveytsariya Fuqarolik Kodeksida akkreditivlar to'g'ridanto'g'ri ko'rsatilmagan, o'sha paytda mamlakatda hali kam uchraydigan akkreditivlar. Oxir-oqibat sudlar qurilmani mandat (Auftrag) va to'lash uchun ruxsatnoma (Anweisung) gibridlari sifatida ko'rib chiqdilar.

Akkreditivlar Amerika Qo'shma Shtatlarida Birinchi jahon urushi davrida umumiy maishiy foydalanishga kirdi, garchi ular Amerika tashqi savdosida bir muncha vaqt oldin qo'llanilgan bo'lsa-da. Nyu-York shtati tarixan AQShda akkreditivlar bo'yicha eng muhim va izchil sud amaliyotiga ega bo'lgan, chunki bu Nyu-York banklarining xalqaro savdodagi o'rni tufayli¹². 1920-yilgi NyuYork bankirlarining tijorat kredit konferensiyasi Qo'shma Shtatlardagi yirik banklar uchun ixtiyoriy akkreditiv qoidalarining birinchi to'plamini taqdim etdi, ammo bu banklar 1938-yilga kelib xalqaro UCP standartiga o'tishdi. Biroq hali hamon qonunchiligimizda akkreditivning ayrim jabhalarida bo'shliq mavjud. Agarda yuqorida havola etilgan xorijiy tajribalardan foydalangan holatda bizning qonunchiligimizga ham qo'shimchalar kiritilsa, akkreditiv to'lov shaklida vujudga keladigan fribgarlikni oldini olgan bo'lardik.

Akkreditiv tushunchasi qadimiy savdo amaliyotlaridan kelib chiqqan bo'lib, zamonaviy xalqaro savdoning murakkabliklarini qondirish uchun asrlar davomida rivojlanib kelgan. Tarixiy jihatdan transchegaraviy savdo bilan shug'ullanuvchi savdogarlar ishonch va standartlashtirilgan to'lov mexanizmlarining yo'qligi sababli katta xavf-xatarlarga duch kelishgan. O'rta asrlardagi Evropa banklari tomonidan akkreditivlarni joriy etish sotuvchilarga belgilangan shartlarga rioya qilgan holda to'lovni kafolatlash va shu orqali ishonchni oshirish va xalqaro savdoni rag'batlantirish orqali hal qildi. Hozirgi vaqtda akkreditivlardan foydalanish keng miqyosda o'rganilgan va hujjatlashtirilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, L/Clar eksportchilarga to'lovlarni to'lamaslik va siyosiy xavflardan himoya qiladi, importchilar esa shartnoma shartlariga muvofiq tovarlar yetkazib berilishi kafolatidan foydalanadilar. Bundan tashqari, L/Cs eksportchilar uchun moliyalashtirish imkoniyatlarini osonlashtiradi, bu ularga xaridor banking kreditga layoqatliligi asosida jo'natishdan oldin va jo'natishdan keyingi moliyalashtirishni olish imkonini beradi. Biroq, adabiyotda akkreditivlar bilan bog'liq ba'zi qiyinchiliklar ham ta'kidlangan. Bularga hujjatlarning murakkabligi, kelishmovchiliklar ehtimoli va ularni berish va muzokaralar bilan bog'liq xarajatlar kiradi. Ushbu qiyinchiliklarga qaramay, xatarlarni yumshatish va xalqaro savdoni osonlashtirishda L/Clarning afzalliklari kamchiliklardan ustun turadi va ularni global savdoda ajralmas vositaga aylantiradi.

Akkreditiv to'lov usuli bo'yicha chet ellik bir qancha taniqli iqtisodchi olimlar izlanishlar olib borgan:

Ronald J. Mann – Kolumbiya universiteti huquqshunosi. Izlanish nomi: The Role of Letters of Credit in Payment Transactions. J.Manning tadqiqotiga ko'ra, akkreditivlar ko'pincha sotuvchining bankka taqdim etgan hujjatlari to'liq bo'lmagan hollarda ham amalga oshiriladi. Bunday holatlarda, bank sotuvchi bilan bog'lanib, hujjatdagi kamchiliklarni sotuvchining roziligi bilan to'g'rilaydi. Bu jarayon akkreditivning mustaqil to'lov mexanizmi sifatida ishlashiga shubha tug'diradi.

Hamed Alavi – Tallin texnologiya universiteti huquqshunosi. Izlanish nomi: Risk Analysis in Documentary Letter of Credit Operation. Alaving xulosalariga ko'ra, akkreditivlar xalqaro savdoda to'lov xavfini kamaytirishda samarali bo'lishiga qaramay, ularning hujjatli tabiati ularni firibgarlikka moyil qiladi. U akkreditivlar bo'yicha firibgarlikni oldini olish uchun xalqaro huquqiy me'yorlarni mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi.

Ushbu tadqiqot xalqaro savdodagi akkreditivlarning afzalliklarini o'rganish uchun amaliy tadqiqotlar va qiyosiy tahlillardan foydalangan holda sifatli tadqiqot metodologiyasidan foydalanadi. Ma'lumotlar turli manbalardan, jumladan, akademik jurnallar, sanoat hisobotlari va savdoni moliyalashtirish bo'yicha mutaxassislar bilan suhbatlardan to'planadi. Asosiy e'tibor savdo operatsiyalarini osonlashtirish, xavflarni kamaytirish va nizolarni hal qilish uchun akkreditivlardan qanday foydalanilganligi haqidagi real misollarni tahlil qilishga qaratilgan. Bundan tashqari, tadqiqot namunalari va ilg'or tajribalarni aniqlash uchun turli mintaqalar va sohalarda akkreditivlardan foydalanishni taqqoslaydi. Ushbu qiyosiy tahlil turli xil savdo muhitlarida akkreditivlarning moslashuvchanligi va samaradorligi haqida tushuncha beradi.

Tadqiqot, shuningdek, akkreditivlarni tartibga soluvchi huquqiy va me'yoriy asoslarni, shu jumladan Hujjatli akkreditivlar uchun yagona bojxona va amaliyotni (UCP 600), ularni qo'llashda standartlashtirish va bir xillikni tushunish uchun o'rganadi.

Tahlil va natijalar muhokamasi.

Natijalarni tahlil qilish va muhokama qilish quyidagi tartibda amalga oshiriladi:

1. Xavfni kamaytirish.

Akkreditivlarning asosiy afzalliklaridan biri bu xalqaro savdo bilan bog'liq risklarni yumshatish qobiliyatidir. Eksport qiluvchilar uchun to'lovni amalga oshirmaslik xavfi xaridordan xaridor bankiga o'tadi. Muvofiq hujjatlarni taqdim etgandan so'ng bankning to'lash majburiyati, agar xaridor defolt bo'lsa ham, sotuvchiga kafolat beradi. Import qiluvchilar uchun akkreditivlar yetkazib berilmagan yoki sifatsiz tovarlar xavfidan himoya qiladi. Eksport qiluvchiga ko'rsatilgan hujjatlarni, masalan,

konoramentlar va inspeksiya guvohnomalarini taqdim etish talabi to'lov amalga oshirilgunga qadar tovar kelishilgan shartlarga javob berishini ta'minlaydi.

2. Siyosiy jihatdan beqaror hududlarda savdoni osonlashtirish.

Siyosiy beqarorlik yoki iqtisodiy noaniqlik hukmron bo'lgan hududlarda akkreditivlar mahalliy xavf-xatarlarga kamroq ta'sir qilish bilan savdoni amalga oshirish mexanizmini taqdim etadi. Nufuzli xalqaro banklarning tranzaktsiyada ishtirok etishi xavfsizlik darajasini oshiradi, chunki bu institutlar mahalliy siyosiy ta'sirlarga kamroq ta'sir qiladi. Masalan, siyosiy jihatdan beqaror mamlakatda xaridor bilan bitim tuzgan nemis texnika yetkazib beruvchisi tasdiqlangan akkreditivdan foydalangan. Yetkazib beruvchi mamlakatidagi nufuzli bank tomonidan ushbu tasdiq xaridor mamlakatidagi siyosiy vaziyatdan qat'i nazar, to'lovni ta'minladi.

3. Ishonch va ishonchni oshirish.

Nufuzli bank tomonidan akkreditivning chiqarilishi, ayniqsa, yangi savdo munosabatlarida xaridorning ishonchini oshiradi. Eksportchilar akkreditivlarni o'rnatgan importerlar bilan bitimlar tuzish ehtimoli ko'proq, chunki bu xaridorning moliyaviy ishonchliligi va bitimga sodiqligini ko'rsatadi.

4. Moliyalashtirish imkoniyatlari.

Akkreditivlar eksportchilarni moliyalashtirish imkoniyatlarini osonlashtirishi mumkin. Banklar akkreditivning kuchiga asoslanib, eksportchilarga buyurtmalarni bajarish uchun aylanma mablag'larni olish imkonini beruvchi jo'natishdan oldin va jo'natishdan keyingi moliyalashni taklif qilishlari mumkin. Bu, ayniqsa, moliyalashtirishning boshqa shakllaridan foydalana olmaydigan kichik va o'rta korxonalar (KO'B) uchun foydalidir.

5. Standartlashtirish va qonunchilik bazasi.

UCP 600 kabi standartlashtirilgan qoidalarning qabul qilinishi akkreditivlarni chiqarish va muomala qilish uchun yagona asosni ta'minlaydi.

Braziliyadagi qishloq xo'jaligi eksportchisi Xitoy korporatsiyasiga soya sotish bilan shug'ullangan. Xalqaro savdo bilan bog'liq, xususan, to'lov kafolati va mahsulot sifatini tekshirish bilan bog'liq murakkablik va xatarlarni inobatga olgan holda, ikkala tomon ham bitimni osonlashtirish uchun akkreditivdan foydalanishga rozi bo'ldi.

Amalga oshirish:

Xitoylik xaridor o'z banki orqali sotuv shartlari va shartlarini ko'rsatgan holda akkreditiv olish uchun ariza berdi. Akkreditiv braziliyalik eksportyordan har ikki tomonning manfaatlarini himoya qilish va muvofiqlikni ta'minlash uchun ma'lum hujjatlarni taqdim etishni talab qildi.

Talab qilinadigan asosiy hujjatlar:

Mahsulotni tekshirish sertifikatini: soya fasulyasining sifati va miqdorini tasdiqlash uchun.

Fitosanitariya sertifikat: mahsulot xavfsizligi va qishloq xo'jaligi importi qoidalariga muvofiqligini ta'minlash.

Konosament: Egalik huquqini jo'natish va o'tkazishni isbotlash uchun.speakaccounting.com+5lettersoo.com+5exportingmadeeasy.com+5

Natija:

Belgilangan shartlarni bajarib, kerakli hujjatlarni taqdim etgandan so'ng, braziliyalik eksportchi xitoylik xaridor bankidan to'lovni oldi. Ushbu tranzaktsiya akkreditivning to'lovlarni to'lamaganlik bilan bog'liq risklarni qanday kamaytirishi va xalqaro savdo standartlariga muvofiqligini ta'minlashi mumkinligini ko'rsatadi. Shuningdek, u turli xil tartibga solish muhiti va iqtisodiy sharoitlarga ega bo'lgan mamlakatlar o'rtasidagi savdoni osonlashtirishda L/Clarning rolini ta'kidlaydi.

Commerzbank AG

Yillik L/C hajmi: Commerzbank har yili 30 milliard yevrodan ortiq akkreditivlarni qayta ishlaydi va bu uning xalqaro savdoni moliyalashtirishdagi muhim rolini ta'kidlaydi.

Bozor ulushi: Bank Germaniya tashqi savdosining qariyb 30 foizini moliyalashtiradi va bu uning transchegaraviy operatsiyalarni osonlashtirishdagi muhim o'rnini ta'kidlaydi.

Texnologik yutuqlar: 2024-yilda Commerzbank bek-ofis jarayonlarini soddalashtirish va samaradorlikni oshirish maqsadida savdoni moliyalashtirish operatsiyalarini yaxshilash uchun Surecomp kompaniyasining DOKA-NG™ yechimini tanladi.

Blokcheyn integratsiyasi: Commerzbank Germaniyada blokcheyn asosidagi L/C tranzaktsiyalari bo'yicha kashshof bo'lib, Contour platformasida jonli tranzaktsiyalarni yakunladi, bu vaqt va xarajatlarni sezilarli darajada tejash imkonini beradi.

Nyu-York Mellon banki (BNY Mellon)

Mukofotlar va e'tirof: BNY Mellon 2024-yilda Global Finance tomonidan savdoni moliyalashtirish bo'yicha Jahonning eng yaxshi banki deb topildi, bu uning savdoni moliyalashtirish sohasidagi yetakchiligini aks ettiradi.

Global mavjudlik: 35 dan ortiq mamlakatlarda faoliyat yuritayotgan BNY Mellon turli xil mijozlar bazasiga keng qamrovli savdoni moliyalashtirish xizmatlarini, shu jumladan akkreditivlarni taklif etadi.

Himoya ostidagi aktivlar: 2024 yil iyun holatiga ko'ra, BNY Mellon 49,5 trillion dollarlik aktivlarga ega edi, bu uning yirik savdoni moliyalashtirish operatsiyalarini qo'llab-quvvatlash uchun katta salohiyatidan dalolat beradi. Vikipediya

Savdoni moliyalashtirish bo'yicha boshqa taniqli banklar HSBC: Savdoni moliyalashtirish sohasida kuchli ishtirokga ega yetakchi global bank, HSBC xalqaro savdoni osonlashtirish uchun keng ko'lamli xizmatlar, jumladan, akkreditivlarni taklif

etadi.

Standard Chartered: Osiyo, Afrika va Yaqin Sharqdagi keng tarmog'i bilan tanilgan Standard Chartered transchegaraviy tranzaksiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun savdoni moliyalashtirish bo'yicha keng qamrovli yechimlarni, jumladan, L/Clarni taqdim etadi.

Citibank: Global ta'sirga ega bo'lgan Citibank biznesga xalqaro savdo xatarlarini boshqarishda va to'lov xavfsizligini ta'minlashda yordam berish uchun savdoni moliyalashtirish xizmatlarini, shu jumladan akkreditivlarni taklif etadi.

Adabiyotlar / Literatura / Reference:

1. Investopedia. (2003). Trade Finance: What It Is, How It Works, Benefits. Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/t/tradefinance.asp>;
2. Merchant International Bank Limited. (n.d.). Features and Benefits of a Letter of Credit. Retrieved from <https://merchantinternationalbank.com/features-and-benefits-of-a-letter-of-credit/>;
3. Allianz Trade. (n.d.). Advantages and Disadvantages of a Letter of Credit. Retrieved from https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-advice/advantages-and-disadvantages-of-letter-of-credit.html;
4. Eker, Ö. (2021). Advantages and Disadvantages of Letters of Credit. Retrieved from <https://www.letterofcredit.biz/index.php/2019/03/07/advantages-and-disadvantages-of-letters-of-credit/>;
5. Agordo, K. (2021). The Advantages of Using Letters of Credit in International Trade. Medium. Retrieved from <https://medium.com/@kingsleyagordo/the-advantages-of-using-letters-of-credit-in-international-trade-d2981d80b73a>;
6. Yu, S. (2020). Application of Letter of Credit in International Trade. Financial Forum, 8(1), 14. DOI: 10.18282/ff.v8i1.792;
7. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 600). (2007). International Chamber of Commerce. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Customs_and_Practice_for_Documentary_Credits;
8. CILA Banking. (n.d.). The Role of Letters of Credit in International Trade. Retrieved from <https://cilabanking.com/uncategorized/the-role-of-letters-of-credit-in-international-trade-2/>;
9. Knowledgeiate. (n.d.). Advantages and Disadvantages of Letter of Credit. Retrieved from <https://www.knowledgiate.com/advantages-and-disadvantages-of-letter-of-credit/>;
10. Allianz Trade. (n.d.). Advantages and Disadvantages of a Letter of Credit. Retrieved from https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-advice/advantages-and-disadvantages-of-letter-of-credit.html.